

JADID MA'RIFATPARVARLARINING PEDAGOGIK QARASHLARI VA TURKISTON JAMIYATI TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

Ibragimova Shahlo Muhammad qizi

Navoiy innovatsiyalar universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18513636>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadidchilik harakatining pedagogik faoliyati ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Jadid ma’rifatparvarlarining ta’lim va tarbiyaga oid qarashlari, “usuli jadid” maktablarning vujudga kelishi hamda ta’limning jamiyat taraqqiyotidagi hal qiluvchi o’rni yoritiladi. Shuningdek, jadid pedagogikasining zamonaviy ta’lim siyosati va ma’naviy taraqqiyot uchun ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so’zlar: jadidchilik, usuli jadid, ta’lim va tarbiya, pedagogik islohot, ijtimoiy ong, milliy uyg’onish.

Аннотация: В статье рассматривается педагогическая деятельность джадидского движения, сформировавшегося в Туркестане в конце XIX – начале XX веков, с социально-философской точки зрения. Анализируются взгляды джадидских просветителей на образование и воспитание, становление школ «усули джадид» и роль образования в общественном развитии. Обосновывается значение джадидской педагогики для современной образовательной политики и духовного развития общества.

Ключевые слова: джадидизм, усули джадид, образование и воспитание, педагогические реформы, общественное сознание, национальное возрождение.

Abstract: This article analyzes the pedagogical activities of the Jadid movement that emerged in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries from a socio-philosophical perspective. It examines the educational ideas of Jadid intellectuals, the formation of “usuli jadid” schools, and the role of education in social development. The relevance of Jadid pedagogy for contemporary educational policy and spiritual development is also highlighted.

Keywords: Jadidism, usuli jadid, education and upbringing, pedagogical reforms, social consciousness, national revival.

Kirish. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston jamiyati chuqur ijtimoiy-siyosiy va madaniy inqiroz holatida edi. An’anaviy maktab va madrasalardagi ta’lim usullari davr ehtiyojlari va jamiyat taraqqiyoti talablariga javob bermay qoldi. Ilm-fanning rivojlanishi, ijtimoiy ongning o’zgarishi hamda zamonaviy dunyo bilan raqobat sharoitida mavjud ta’lim tizimi millatning kelajagini ta’minlashga qodir emas edi. Aynan shunday murakkab tarixiy sharoitda vujudga kelgan jadidchilik harakati nafaqat madaniy-ma’rifiy oqim, balki jamiyatni tubdan yangilashga qaratilgan ijtimoiy-falsafiy islohotlar tizimi sifatida shakllandi. Jadidlar ta’lim va tarbiyani millatni uyg’otish, ijtimoiy ongni o’zgartirish va taraqqiyot sari yetaklashning eng muhim vositasi deb bildilar.

Bu g’oya bugungi kunda ham o’z dolzarbligini yo’qotmagan. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’lim masalasiga yuksak falsafiy va strategik baho berib, “Agar biz farzandlarimizni zamonaviy bilim va kasb-hunarlar bilan qurollantirmasak, jamiyat taraqqiyoti haqida gapirish qiyin bo’ladi. Ta’lim va tarbiya — yangi O’zbekistonni barpo etishning eng muhim tayanchidir”[1]. Prezidentning ushbu fikrlari jadid ma’rifatparvarlarining asosiy konsepsiyasi — ta’limni jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi omili sifatida talqin etish

g'oyasi bilan mushtarakdir. Shuningdek, davlat rahbari jadidlar merosiga bevosita murojaat qilar ekan, "Jadid bobolarimiz xalqni jaholatdan qutqarishning yagona yo'li ilm va ma'rifatda ekanini chuqur anglaganlar. Ularning orzulari bugun Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida o'z ifodasini topmoqda[2]. Shu ma'noda, jadidchilik harakatining pedagogik faoliyatini falsafiy jihatdan tahlil qilish nafaqat tarixiy merosni anglash, balki zamonaviy ta'lim siyosatining ma'naviy-ideologik ildizlarini ochib berish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Natija va muhokamalar. Jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlari XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston jamiyatida yuzaga kelgan chuqur ijtimoiy, madaniy va ma'naviy inqiroz sharoitida shakllanib, o'z mohiyatiga ko'ra insonparvarlik, ratsionalizm va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalari tayangan yaxlit falsafiy tizimni ifoda etadi. Ushbu qarashlar jadidchilik harakatini faqat ma'rifiy oqim doirasida emas, balki jamiyatni ongli ravishda yangilashga qaratilgan ijtimoiy-falsafiy konsepsiya darajasiga ko'tardi.

Jadidlar ta'limning markaziga inson shaxsini qo'yib, uni an'anaviy maktablarda ustuvor bo'lgan passiv, itoatkor va tayyor bilimlarni yodlovchi mavjudot sifatida emas, balki tarixiy taraqqiyot jarayonlarining ongli va faol subyekt sifatida talqin etdilar(3, b-19.) Shu bois jadid pedagogikasida ta'lim shaxsni jamiyat hayotiga tayyorlovchi, unda tarixiy ong va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiruvchi omil sifatida baholanadi.

Jadid ma'rifatparvarlari ta'limni faqat diniy bilimlar bilan cheklab qo'yish jamiyatning ilmiy va ijtimoiy taraqqiyotini sekinlashtiradi, degan qat'iy xulosaga kelganlar. Diniy bilimlarning axloqiy-tarbiyaviy ahamiyatini inkor etmagan holda, ular ta'lim mazmunini dunyoviy fanlar, tabiiy-ilmiy bilimlar hamda amaliy ko'nikmalar bilan boyitish zarurligini asoslab berdilar[4, b-302]. Bu yondashuv jadid pedagogikasining ratsionalistik xarakterini belgilab, bilimni faqat nazariy axborot emas, balki amaliy faoliyat bilan uzviy bog'liq hodisa sifatida talqin etadi. Jadidlar nazarida bilim real hayotda qo'llanilgandagina ijtimoiy ahamiyat kasb etadi, shuning uchun ta'lim shaxsni jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok etishga tayyorlashi lozim.

Mazkur nazariy-falsafiy qarashlar o'zining eng aniq va samarali ifodasini yangi tipdagi "usuli jadid" maktablari faoliyatida topdi. Jadid mutafakkirlari tomonidan ilgari surilgan ongli, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy faol shaxsni shakllantirish g'oyalari, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Ubaydulla Xo'jayev, Obidjon Mahmudov, Fitrat, Cho'lpon va boshqa ko'pgina taraqqiyparvarlarimiz mavjud tarixiy sharoitdan foydalangan holda, yangi usuldagi (usuli jadid) maktablar ochib mamlakat yoshlariga yangi usulda ta'lim berishni yo'lga qo'ydilariga olib keldi[5, b-286]. Usuli jadid" maktablarining mahalliy tashabbuslar asosida kengayib borishi esa jadid pedagogikasining ijtimoiy ehtiyojlardan oziqlangan, jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlangan islohot modeli bo'lganini tasdiqlaydi.

Ushbu maktabining alohida xususiyatli tomoni deb shuni ko'rsatishimiz mumkinki, ta'lim mazmunining hayotiylikka yo'naltirilishi natijasida o'quvchilar diniy bilimlar bilan bir qatorda hisob, geografiya, tabiatshunoslik va tarix kabi fanlar orqali atrof-muhitni anglash, kundalik hayotda zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'ldilar[6]. Bu esa jadid pedagogikasida ilgari surilgan bilim va amaliyot birligi tamoyilining bevosita amaliy ifodasi bo'la oladi.

Mazkur pedagogik yangilanish jadid ma'rifatparvarlarining individual qarashlarida yanada chuqurroq asoslandi. Xususan, Abdulla Avloniy ta'lim va tarbiyani millat taqdirini belgilovchi omil sifatida baholab, "Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot- yo mamot, yo najot-

yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir” [7,b-320]. Adib qarashlarida ta’lim jamiyatning ma’naviy poydevorini mustahkamlovchi kuch bo’lib, shaxs tarbiyasi ijtimoiy taraqqiyotning hal qiluvchi sharti sifatida talqin etiladi. Shu tariqa pedagogika Avloniy tafakkurida axloq falsafasi bilan uzviy bog’langan holda namoyon bo’ladi.

“Mahmudxo’ja Behbudiy”ning yangi usuldagi maktablarni milliy uyg’onish jarayonining tayanch instituti sifatida baholagani nazariy da’vo bilan cheklanmay, uning publitsistik, pedagogik va badiiy-amaliy faoliyati orqali asoslangan. Xususan, “Padarkush” dramasida (1911) Behbudiy jaholat, savodsizlik va an’anaviy ta’limning jamiyat taraqqiyotiga to’sqinlik qiluvchi oqibatlarini fojiali syujet orqali ochib beradi. Asarda ilm yetishmasligi jamiyat tanazzulining asosiy sababi sifatida talqin qilinib, ta’lim va ma’rifat ijtimoiy ongini yangilashning hal qiluvchi omili ekanligi badiiy yo’sinda isbotlanadi. Chunki, ta’lim orqali jamiyat tafakkurini yangilash, ijtimoiy befarqlikni yengish va xalqni zamonaviy dunyo bilan hamnafas qilish mumkinligini o’zining publitsistik, pedagogik va badiiy asarlari orqali asoslab bergan. Behbudiy va Abdulla Avloniy kabi jadid ma’rifatparvarlarining pedagogik faoliyatlari Turkiston jamiyatida yuzaga kelgan ijtimoiy, madaniy va ma’naviy inqiroz sharoitida shakllangan muhim ijtimoiy-falsafiy hodisa sifatida namoyon bo’ldi. Jadid ma’rifatparvarlari ta’lim va tarbiyani jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi omili deb bilib, shaxsni tarixiy jarayonlarning faol subyekti sifatida shakllantirishga intildilar. Ular tomonidan ilgari surilgan ta’limni dunyoviy fanlar va amaliy ko’nikmalar bilan boyitish g’oyasi jamiyatni modernizatsiya qilishga qaratilgan ratsional yondashuvni ifoda etdi. “Usuli jadid” maktablari ushbu nazariy qarashlarning amaliy ifodasi bo’lib, ta’limni ongli ravishda boshqariladigan ijtimoiy institut darajasiga ko’tardi. Jadid mutafakkirlarining pedagogik faoliyati milliy ongini uyg’otish, ijtimoiy befarqlikni yengish va yosh avlodni zamon talablari asosida tarbiyalashga xizmat qildi. Shu bois jadid pedagogikasi nafaqat tarixiy meros, balki zamonaviy ta’lim siyosati va ma’naviy taraqqiyot uchun ham muhim nazariy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlisga Murojaatnoma. 29-dekabr 2020-yil. – Toshkent.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. Ismonova G. Turkistonda jadidchilik harakati va ularning islohathilik faoliyati (BMI) Andijon. 2015 y. B-19
4. Ўзбекистон тарихи. Р.Шамсутдинов, Х.Мўминов. “Андижон”. 2011, - Б. 302.
5. Садиева Р.Б. Туркистондаги «Усули жаид» мактабларининг тугатилиши // *Экономика и социум*. №5(120)-2. Москва, 2024. – 586-бет.
6. Axrorova. U.X. Namangan madaniy-ma’rifiy hayotida Is’hoqxon Ibrat maktabining o’rni // *Scientific Progress*. Volume 2, Issue 1. Uzbekistan, 2021. – 1087-bet. ISSN: 2181-1601.
7. Nasriyeva Z.I. Abdulla Avloniy asarlarida ma’naviy-ma’rifiy tarbiya g’oyasining aks etishi // *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*. Volume 1, Issue 10. Toshkent, 2021. – 320-bet. ISSN: 2181-1784.